

WORKSHOP PENYUSUNAN KISI KISI SOAL DAN ANALISIS BUTIR SOAL BERBASIS HOTS

Eko Wahyu Nur Sofianto, M.Pd

Dosen Prodi Tadris Fisika

Directed by
MAN 1 Banjarmasin
Hotel Aston, 13 Desember 2021

Profil

- Nama : Eko Wahyu Nur Sofianto
- 2004-2009 S1 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang
- 2013-2015 S2 Pendidikan Fisika Universitas Negeri Malang
- 2016 Dosen Prodi Tadris Fisika UIN Antasari Banjarmasin
- Editor in Chief Tarbiyah: Jurnal Ilmiah Kependidikan (Sinta 4); Editor in Chief Jurnal PTK dan Pendidikan (Sinta 4)
- Hibah penelitian dari Dirjen Pendis tahun 2017 (Miskonsepsi Fisika Suhu dan Kalor)
- Hibah Pengabdian dari Dirjen Pendis Tahun 2018 (Peningkatan Kualitas Tarbiyah Jurnal Ilmiah Pendidikan)
- Hibah penelitian LP2M UIN Antasari tahun 2020 dan 2021(STEAM dan Miskonsepsi Berkearifan Lokal)
- Calon nomine Hibah Pengabdian dari Dirjen Pendis 2022 (Pelatihan Hybrid Listrik Solar Cell dan Biodiesel pada Pondok Pesantren)
- Tutor Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan
- Email: ekowahyu@uin-antasari.ac.id dan ekowahyu@relawanjurnal.id
- Phone: 085736023858

Introduction

- HOTS mulai ramah di kegiatan pendidikan Indonesia semenjak adanya hasil tes TIMSS (Trends in International Mathematic and Science Study) dan PISA (Programme for International Student Assesment) dan hasil yang didapatkan Indonesia selalu peringkat ke bawah di dunia
- Soal tes yang diberikan oleh TIMSS dan PISA merupakan soal HOTS
- Sehingga dengan menggunakan soal HOTS maka kemampuan Reading dan Hasil Belajar Siswa lebih baik (Thamrin dkk, 2019)
- Guru mengambil peran penting dalam meningkatkan Hasil Belajar atau Penguasaan Konsep siswa (Sofianto dkk, 2020)
- Dengan adanya evaluasi hasil TIMSS tahun 2018 maka tahun 2021 mulai dikenalkan AKM (Assesmen Kompetensi Minimal) sebagai pengganti UN yang berdasarkan hasil survey kepada siswa dan guru soalnya lebih bersifat analisis atau HOTS (Jawa Pos, 2021)

Introduction

- Bagaimana conoh soal TIMSS dan PISA

TIMSS/Contoh Soal-1:

Manakah di antara lingkaran-lingkaran berikut yang menggambarkan pecahan yang bernilai hampir sama dengan pecahan yang digambarkan pada bagan di samping?

Domain Konten	Bilangan
Domain Kognitif	Pengetahuan

% menjawab benar	
Internasional	63%
Indonesia	52%

Introduction

- Dalam taksonomi bloom kita mengenal ada 6 kriteria kognitif dalam pembuatan soal

- (Irawati, 2019)

Sumber: celt.iastate
NDY

Dimensi Proses
Kognitif Dari
*Lower Order
Kognitif Thinking
Skill (LOTS) -
Higher Order
Kognitif Thinking
Skill (HOTS)*

memahami

- Menginterpretasi
- Membuat klasifikasi
- Membandingkan
- Menjelaskan

menerapkan

Mengimplementasikan

evaluasi

- Mengkritik
- Mengecek

Mengeksekusi

analisis

- Membedakan
- Mengelola

membuat

- Memproduksi
- Merencanakan
- Menghasilkan ide

mengingat

- Mengenal
- Mengingat kembali

Indikator Soal HOTS

- Sesuaikan dengan KD kemudian membuat indikator sesuai dengan Kata Kerja Operasional sesuai dengan Taksonomi Bloom yang dimulai dari C4 hingga C6
- Dalam KD juga terdapat ciri Taksonomi Bloom sehingga indikator yang dibuat minimal berdasarkan KD tersebut
- Berbasis Masalah dalam kehidupan sehari-hari
- Berikut kita tampilkan kata kerja operasional dalam Taksonomi Bloom

MENGINGAT (C1) Mengetahui Misalnya: istilah, fakta, aturan, urutan, metoda	MEMAHAMI (C2) Menerjemahkan, Menafsirkan, Memperkirakan, Menentukan ... Misalnya: metode, prosedur Memahami ... misalnya: konsep, kaidah, prinsip, kaitan antara, fakta, isi pokok. Mengartikan Menginterpretasikan ... misalnya: tabel, grafik, bagan	MENERAPKAN (C3) Memecahkan masalah, Membuat bagan/grafik, Menggunakan .. misalnya: metoda, prosedur, konsep, kaidah, prinsip	MENGANALISIS (C4) Mengenali kesalahan Memberikan misalnya: fakta- fakta, Menganalisis ... misalnya: struktur, bagian, hubungan	MENGEVALUASI (C5) Menilai berdasarkan norma internal misalnya: hasil karya, mutu karangan, dll.	MENCIPTAKAN (C6) Menghasilkan ... misalnya: klasifikasi, karangan, teori Menyusun misalnya: laporan, rencana, skema, program, proposal
1	2	3	4	5	6
Menemukenali (identifikasi) Mengingat kembali Membaca Menyebutkan Melafalkan/melafazkan Menuliskan Menghafal Menyusun daftar Menggarisbawahi Menjodohkan Memilih Memberi definisi Menyatakan dll	Menjelaskan Mengartikan Menginterpretasikan Menceritakan Menampilkan Memberi contoh Merangkum Menyimpulkan Membandingkan Mengklasifikasikan Menunjukkan Menguraikan Membedakan Menyadur Meramalkan Memperkirakan Menerangkan Menggantikan	Melaksanakan Mengimplementasikan Menggunakan Mengonsepan Menentukan Memproseskan Mendemonstrasikan Menghitung Menghubungkan Melakukan Membuktikan Menghasilkan Memperagakan Melengkapi Menyesuaikan Menemukan DII	Mendiferensiasikan Mengorganisasikan Mengatribusikan Mendiagnosis Memerinci Menelaah Mendeteksi Mengaitkan Memecahkan Menguraikan Memisahkan Menyeleksi Memilih Membandingkan Mempertentangkan Menguraikan Membagi	Mengecek Mengkritik Membuktikan Mempertahankan Memvalidasi Mendukung Memproyeksikan Memperbandingkan Menyimpulkan Mengkritik Menilai Mengevaluasi Memberi saran Memberi argumen- tasi Menafsirkan Merekomendasi	Membangun Merencanakan Memproduksi Mengkombinasikan Merancang Merekonstruksi Membuat Menciptakan Mengabstraksi Mengkategorikan Mengkombinasikan Mengarang Merancang Menciptakan Mendesain Menyusun kembali Merangkaikan

11 KATA KERJA OPERASIONAL

(BPSDMP, 2018)

Activate Windows
Go to Settings to activate Windows

Contoh pembuatan soal

Matematika Kelas XII Semester 1

Materi: Kaidah Pencacahan

KD 3.2 Menganalisis aturan pencacahan (aturan penjumlahan, aturan perkalian, permutasi, dan kombinasi) melalui masalah kontekstual.

Indikator

Disajikan sebuah simulasi masalah, siswa dapat mendiagnosis penyusunan n bilangan pada sebuah soal

Contoh soal

Ali ingin membuat password yang terdiri dari gabungan namanya dan angka-angka yang terdiri dari 4 angka (a, b, c, d) di mana a adalah urutan angka pertama, b angka kedua, c angka ketiga dan d angka keempat dengan ketentuan $a < b < c < d$, sedangkan nama Ali tercantum di awal atau di akhir, contoh : ALI3456, 1478ALI. Banyak password yang dapat dibuat Ali apabila huruf kapital dan huruf kecil tidak dibedakan adalah....

(Modul Penyusunan Soal HOTS Matematika, 2019)

Contoh pembuatan soal

Bahasa Indonesia Kelas X Semester 1

Materi: Cerita Rakyat

Kompetensi Dasar 3.8 Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen.

Indikator Soal

Disajikan penggalan cerita rakyat dan penggalan cerpen, siswa dapat membandingkan nilai-nilai dalam penggalan tersebut.

Contoh Soal

Contoh pembuatan soal

Teks 1

Setelah berburu sepanjang hari, Sangkuriang tak mendapatkan seekor kijang pun. Ia juga kesal, karena si Tumang tidak membantunya berburu. Sangkuriang marah, lalu memanah si Tumang sehingga anjing itu mati. Sangkuriang mengambil hati si Tumang dan membawanya pulang. Dayang Sumbi tidak percaya bahwa hati yang dibawa anaknya adalah hati seekor rusa. Akhirnya, Sangkuriang mengakui bahwa hati yang dibawanya adalah hati si Tumang. Betapa murka Dayang Sumbi, tanpa sadar ia memukulkan gayung yang dipegangnya ke kepala Sangkuriang hingga menimbulkan bekas di kepala anak itu.

Sumber: <https://dongengceritarakyat.com/cerita-rakyat-indonesia-sangkuriang-dongeng-tangkuban-perahu/>

Teks 2

Begitu bus berhenti, puluhan pedagang asongan menyerbu masuk. Bahkan beberapa di antara mereka sudah membajing loncat ketika bus masih berada di mulut terminal.

Bus menjadi pasar yang sangat hiruk-pikuk. Celakanya, mesin bus tidak dimatikan dan sopir melompat turun begitu saja. Dan para pedagang asongan itu menawarkan dagangan dengan suara melengking agar bisa mengatasi derum mesin. Mereka menyodor-nyodorkan dagangan, bila perlu sampai dekat sekali ke mata para penumpang. Kemudian mereka mengeluh ketika mendapati tak seorang pun mau berbelanja. Seorang di antara mereka malah mengutuk dengan mengatakan parapenumpang adalah manusia-manusia kikir, atau manusia-manusia yang tak punya

duit. (“Salawat Badar” karya Ahmad Tohari)

Perbandingan nilai yang terdapat pada cerita rakyat dan cerpen di atas adalah ...

(Modul Penyusunan Soal HOTS Bahasa Indonesia)

Contoh Pembuatan Soal

Bahasa Inggris Kelas XII Semester 2

Materi Discussion Text

Kompetensi Dasar 4.6.1 menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks pembahasan ilmiah (discussion) lisan dan tulis, terkait isu kontroversial dan actual

Indikator soal

Diberikan sebuah teks discussion, peserta didik mampu menarik kesimpulan dari teks dengan tepat.

Contoh Pembuatan Soal

Today the ubiquity of smartphones is an all-pervasive presence, with everyone from middle schoolers to high-tier executives and CEOs having a phone in their pocket. Phones are tremendously useful tools, with incredible potential for communication and organization, as well as the obvious advantages of having a wealth of knowledge accessible right at one's fingertips. However, with any new technology, no matter how beneficial, comes the potential for abuse. Video games, YouTube, and other multimedia commonly consumed on smartphones can become significant distractions especially for young students, while social media is known for its addictive characteristics, as well as being a breeding ground for cyberbullying and other socialization problems.

Which statement best reflects the main point being made in the passage?

- A. Schools should disregard the advantages and disadvantages of smartphones, because they must be used and flourished at schools.
- B. Smart phones should be used in the classroom because of the schools' responsibility to educate the students to use it responsibly.
- C. Schools should adapt to the emergent smart phones in ways that make use of their advantages, while mitigating the abusing potentials.
- D. Smart phones are tremendously useful tools for communication and organization, as well as the availability of information right at one's fingertips.
- E. Schools should reconsider the smart phones advantages and disadvantages for its beneficial impacts on the students' learning and the schools' milieu.

(Modul Penyusunan Soal HOTS Bahasa dan Sastra Inggris, 2019)

Contoh Pembuatan Soal

Fisika Kelas X Semester 2

Materi Suhu dan Kalor

3.7 Menganalisis pengaruh kalor dan perpindahan kalor pada kehidupan sehari-hari

Indikator Soal

Siswa dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pemuaian zat padat, cair, dan gas

Contoh Pembuatan Soal

Contoh Soal:

Seorang montir akan memasukkan batang baja ke lubang baut. Akan tetapi, batang baja terlalu besar untuk masuk ke dalam lubang baut.

Yang dilakukan montir agar dapat memasukkan batang baja ke lubang baut adalah

- A. Mendinginkan dan meletakkan di atas batang
- B. Mendinginkan baut dan batang baja pada suhu yang sama dan mendorongnya secara bersamaan
- C. Memanaskan batang kemudian meletakkannya ke dalam lubang baut
- D. Memanaskan baut kemudian meletakkannya di atas batang baja
- E. Memanaskan kemudian mendinginkan baut pada batang

(Sofianto dkk, 2020)

Reference

- Irawati, Ratna Kartika. 2019. Kenali HOTS dan Hubungannya dengan Scientific Reasoning Skills. <https://zenodo.org/record/3953086#.YbYXfPIBzIU>
- Modul Penyusunan Soal HOTS Matematika. 2019. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- Modul Penyusunan Soal HOTS Bahasa Indonesia. 2019. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- Modul Penyusunan Soal HOTS Bahasa dan Sastra Inggris. 2019. Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas
- Sofianto, E.W.N., R K Irawati., H A Akmalia., R R Apriani. 2020. The analysis of heat - temperature misconception and integration with Al Quran. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series* **1422** 012022
- Thamrin, Nani Ronsani., Pratomo Widodo., Margana. 2019. Developing Higher Order Thinking Skills (Hots) For Reading Comprehension Enhancement. *IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series* 1179 (2019) 012073

감사합니다 Natick

Grazie

Danke Ευχαριστίες Dalu

Thank You Köszönöm

Tack

Спасибо Dank Gracias

谢谢

Merci

Seé
ありがとう

Obrigado